

AS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NO BRASIL E SUA REPRESENTATIVIDADE NA ECONOMIA NACIONAL

Thiago Mariano Dutra¹
Greyciane Passos dos Santos²
Thícia Stela Lima Sampaio³

RESUMO: As pequenas e médias empresas (PMEs) são fundamentais para a economia brasileira, destacando-se na geração de empregos e renda. Este estudo tem como objetivo é analisar a importância das PMEs no Brasil, destacando seu impacto econômico e social, bem como discutir os obstáculos que influenciam seu desenvolvimento. Utilizou-se pesquisa qualitativa, de caráter descritivo, com base em revisão bibliográfica. Os resultados indicam que, apesar de sua relevância, as PMEs enfrentam dificuldades como alta carga tributária, acesso limitado ao crédito e instabilidade econômica. Conclui-se que o fortalecimento dessas empresas é essencial para o desenvolvimento sustentável do País

Palavras-chave: Pequenas empresas; Economia; Empreendedorismo

1. Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail:

2 Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

3 Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UniGrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As pequenas e médias empresas (PMEs) fazem parte do cotidiano da sociedade brasileira, muitas vezes sem que enxerguemos sua real dimensão. São padarias, mercadinhos, oficinas, lojas, prestadores de serviços e diversos outros negócios que movimentam a economia local e sustentam milhões de famílias. (SEBRAE,2026).

No Brasil, essas empresas representam a base da economia. Elas não apenas geram empregos, mas também promovem inovação, estimulam o empreendedorismo e contribuem para a distribuição de renda. Em cidades pequenas, inclusive, são frequentemente a principal fonte de desenvolvimento econômico. (IBGE

Apesar de sua relevância, as PMEs enfrentam uma série de dificuldades que limitam seu crescimento e sua sobrevivência no mercado. Questões como burocracia excessiva, altos impostos e dificuldade de acesso a financiamento são alguns dos principais desafios. (SEBRAE,2025).

Diante desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: qual é a real representatividade das pequenas e médias empresas na economia nacional e quais são os principais desafios enfrentados por elas?

O objetivo geral deste trabalho é analisar a importância das PMEs no Brasil, destacando seu impacto econômico e social, bem como discutir os obstáculos que influenciam seu desenvolvimento.

A justificativa deste estudo está na necessidade de compreender melhor o papel dessas empresas, levando em conta que seu fortalecimento pode contribuir diretamente para o crescimento econômico e para a redução das desigualdades sociais no país.

As PMEs podem ser classificadas de acordo com seu faturamento anual ou número de funcionários (SEBRAE,2025). No Brasil, instituições como o SEBRAE e CEMPRE utilizam critérios específicos para essa classificação, deixando uma melhor compreensão do perfil empresarial.

Essas empresas são responsáveis por uma parcela significativa da economia nacional. Estudos indicam que elas representam cerca de 90% dos negócios no país e são responsáveis por mais da metade dos empregos formais. Esse dado evidencia sua importância não apenas econômica, mas também social. Os 23,9 milhões de PN com CNPJ ativo estão distribuídos no território nacional, cuja região Sudeste se destaca em termos de concentração no quarto trimestre de 2025. (DATASEBRAE, 2026)

Além disso, as PMEs possuem características próprias que as diferenciam das grandes empresas. Entre elas, se destaca com a maior flexibilidade, proximidade com os clientes e capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Essa agilidade permite que muitas delas sobrevivam mesmo em cenários econômicos adversos (SEBRAE,2026).

Por outro lado, a falta de estrutura organizacional e planejamento estratégico pode dificultar sua gestão. Muitas empresas nascem de forma informal ou sem preparo adequado, o que aumenta o risco de falência nos primeiros anos de atividade. (SEBRAE,2026).

Outro ponto importante é o papel do empreendedor. Nas PMEs, geralmente o dono está diretamente envolvido em todas as áreas do negócio, o que pode ser tanto uma vantagem quanto uma limitação, dependendo do nível de conhecimento e experiência.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza descritiva, baseada em levantamento bibliográfico. (Gil, 2019)

Foram utilizados materiais acadêmicos, artigos científicos, relatórios institucionais e publicações relacionadas ao tema das pequenas e médias empresas no Brasil. A análise desses conteúdos permitiu compreender a relevância dessas organizações no contexto econômico nacional, a fim de identificar os principais desafios enfrentados.

A escolha dessa metodologia se justifica pela necessidade de reunir diferentes perspectivas teóricas e práticas, possibilitando uma visão mais ampla e fundamentada sobre o tema

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A análise dos dados evidencia que as pequenas e médias empresas são fundamentais para a economia brasileira. Sua principal contribuição está na geração de empregos, especialmente em momentos de crise, quando grandes empresas tendem a reduzir seu quadro de funcionários.

Além disso, as PMEs têm forte presença no comércio e no setor de serviços, áreas essenciais para o funcionamento da economia. Elas também desempenham um papel importante no desenvolvimento regional, ajudando a movimentar economias locais e reduzindo desigualdades. (CEMPRE, 2025; SEBRAE, 2026)

No entanto, apesar de sua relevância, essas empresas enfrentam desafios significativos. Um dos principais problemas é a carga tributária elevada. Muitos empresários relatam dificuldades em manter seus negócios devido aos altos custos com impostos, o que impacta diretamente na lucratividade.

Outro desafio é o acesso ao crédito. Pequenas empresas frequentemente encontram barreiras para obter financiamento, seja por falta de garantias, seja por burocracia bancária. Isso limita investimentos e impede a expansão dos negócios. (CEMPRE, 2025; SEBRAE, 2026)

A falta de planejamento também é um fator crítico. Muitos empreendedores iniciam suas atividades sem um plano estruturado, o que aumenta os riscos e reduz as chances de sucesso. Além disso, a instabilidade econômica do país afeta diretamente essas empresas, tornando o ambiente de negócios mais incerto e desafiador.

Por outro lado, iniciativas de apoio, como programas de capacitação e incentivo ao empreendedorismo, têm contribuído para melhorar esse cenário. O avanço da tecnologia também tem sido um aliado, permitindo que pequenas empresas ampliem sua atuação, especialmente no ambiente digital.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa permitiu compreender a grande importância das PMEs para a economia brasileira. Elas são responsáveis por grande parte dos empregos, contribuem para o desenvolvimento regional e desempenham um papel essencial na dinâmica econômica do país. Entretanto, ficou claro que essas empresas ainda enfrentam diversos desafios que dificultam seu crescimento e sua permanência no mercado. Problemas como alta carga tributária, dificuldade de acesso ao crédito e falta de planejamento são obstáculos que precisam ser superados. Dito isso, torna-se fundamental a criação de políticas públicas mais eficientes, voltadas ao fortalecimento

das PMEs. Incentivos fiscais, facilitação de crédito e programas de capacitação podem contribuir significativamente para o desenvolvimento dessas empresas.

Como reflexão final, vamos destacar que investir nas pequenas e médias empresas é investir no próprio país. Fortalecê-las significa gerar mais empregos, reduzir desigualdades e promover um crescimento econômico mais sustentável e inclusivo.

REFERÊNCIAS

CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS (CEMPRE). **Estatísticas do cadastro central de empresas : 2023 / IBGE, Coordenação de Cadastros e Classificações**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025

DATASEBRAE. **Panorama Econômico Trimestral dos Pequenos Negócios**. Distrito Federal: SEBRAE 2026)

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2019

SEBRAE. **Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas**. Rio de Janeiro: SEBRAE, 2026.

SEBRAE . **Estatísticas do cadastro central de empresas: 2023 / IBGE, Coordenação de Cadastros e Classificações**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025